

O‘ZBEKISTON TOG‘ QIYALIKLARIDAGI TOTIM (RHUS) O‘RMONLARINING HOLATI VA ULARNING TABIIY QAYTA TIKLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Ochilov Temurmaliq

Toshkent davlat agrar universiteti, O‘rmonchilik va landshaft dizayn kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040394>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston totim o‘rmonlarini holatini o‘rganish bo‘yicha o‘tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalari keltirilgan. Totim o‘rmonlarining maydoni kamayib ketish sabablari aniqlangan, salbiy holatlarni bartaraf etish, ularni tabiiy tiklanishi uchun olib borilishi kerakli bo‘lgan tavsiyalar berilgan. Totim tabiiy tiklanishi jarayonning kechishi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: oshlovchi totim (*rhus coriaria*), ildiz bachkisi, tinim kurtaklari, eroziya, o‘rmon melioratsiyasi, ko‘kalamzorlashtirish, tog‘ qiyaliklarining yemirilishi, eroziya.

Аннотация. В данной статье представлены результаты научного исследования состояния сумахских лесов Узбекистана. Выявлены причины уменьшения площади Сумахских лесов, даны рекомендации по устранению негативных ситуаций и их естественному восстановлению. Показан процесс естественного возобновления сумаха.

Ключевые слова: сумах дубильный (*rhus coriaria*), корневища, почки, эрозия, лесомелиорация, озеленение, Эрозия, горных склонов.

Abstract. This article presents the results of a scientific study of the state of rhus forests in Uzbekistan. The reasons for the reduction in the area of rhus forests are identified, recommendations are given for eliminating negative situations and their natural restoration. The process of natural renewal of rhus is shown.

Keywords: *rhus tanicum*, rhizomes, buds, erosion, forest reclamation, landscaping, Erosion of mountain slopes, erosion.

Kirish

Markaziy Osiyoda dengiz sathidan 700 m balandliklarda totom (*rhus*) o‘rmonzorlari To‘palang daryosi atroflarida va Sangardak tog‘ tizmalari o‘rmonlarning asosini tashkil etadi va O‘zbekistonda muhim ekologik ahamiyatni kasb etadi. Ko‘p yillar davomida tabiiy totimlar o‘rmonlari kuchli antropogen omillar ta’sirida bo‘lib o‘tin tayyorlash uchun xizmat qilgan, bulardan tashqari chorva mollari uchun eng yaxshi yaylov vazifasini bajargan. Aholi sonining ko‘payishi va uning oziqovqat maxsulotlariga bo‘lgan talabining ortib borishi yaylovlar ahamiyati va ulardan foydalanish ko‘lamini yanada oshirdi.

Tatqiqot natijalari. So‘nggi yillar davomida Totim o‘rmonlarining salbiy holatga tushib qolishi Bular esa ularni yomonlashish shkalasini yaratishga olib keldi. Yomonlashish shkalasi o‘rmonni qaysi bir bo‘lagi qaysi tarzda yomonlashib inqirozga uchrab borayotgani ko‘rsatib qolmay, ularni qayta tiklash yo‘llarini ishlab chiqishni ham o‘z ichiga oladi. Izlanishlar shuni ko‘rsatdiki, o‘simlik turlari 50-60 tadan to 8-10 tagacha kamayib ketgan. O‘t o‘lanlarni qoplanish miqdori 90- 100% dan 20-30% ga tushib qolgan. O‘rmonlarning tabiiy ko‘paymasligi va mayda daraxtlarni kamaytirish totim umrini qisqartiradi, bular o‘z oqibatida o‘rmonlarni o‘sish sharoitlarini yomonlashtiradi (tuproq unumdorligini pasayishi, parlanishni ko‘payishi, tuproqni zichlanishi).

1-jadval

Maydonlarni himoyalashning tabiiy tiklanishga ta’siri (0.5 gektar hisobida)

	Daraxtlarning o‘rtacha soni (<i>dona</i>)	Himoyalangan maydondagi 1 yillik ko‘chatlarning o‘rtacha soni (<i>dona</i>)	Himoyalangan maydondagi 1 yillik ko‘chatlarning o‘rtacha soni (<i>dona</i>)
	1860	200	750
	1980	300	950

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki chorva mollari totim daraxtining tabiiy ko‘payishiga juda katta zarar yetqazadi. Biz bu tajribamizni sangardak o‘rmon bo‘limining ikki darasida olib bordik yaylov uchun ajratilgan maydondagi totim ko‘chatlari chorva mollari tamonidan payxon qilganini, tuproqni zichlaganligini va yosh ko‘chatlarni o‘sib ruvojlantirishiga va tabiiy ko‘payishiga salbiy tasir ko‘rsatganligiga guvohi bo‘ldik.

Ikkinchi tajriba joyimiz ekoturizm zonasi hisoblanib bu yerda chorva boqilishi taqiqlangan bo‘lib atrofi chorva va yovvoyi hayvonlar kirmasligi uchun o‘ralgan. Olingan ma‘lumotlar shuni kursatdiki totim o‘rmonlarida tabiiy tiklanish chorva boqiladigan hududlardan chorva boqilmaydigan hududlarda 79% ga yo‘qoriligi ko‘rsatgichga ega ekanligi aniqlandi.

1-rasm. Tog‘ qiyaliklaridagi totim o‘rmonlarining hozirgi holati

O‘rmonlarni holatining ko‘rsatkichi 4 bosqichdan iborat bo‘lib ular totim o‘rmonlarining, ulardagi elementlarning yomonlashish darajasi bilan bog‘langan. Totim o‘rmonlari uchun ishlab chiqilgan shkala asosida tuprog‘i birinchi bosqichda yomonlashgan totim daraxtzorlarida hech qanday xo‘jalik tadbir-choralari amalga oshirilmaydi. Ikkinchi bosqichda esa totim o‘rmonzorlarini qaytadan tiklash uchun ma‘lum vaqtgacha mol boqishni taqiqlab qo‘yish kerak. Uchinchi bosqichda buzilgan totimzorlarda mol boqishni taqiqlashdan tashqari unga o‘zini qaytadan tiklash uchun yordam berish lozim. Buning uchun daraxt va butalar turlari bo‘yicha ularni urug‘larini yoki vegetativ ko‘payishini ishlab chiqilgan texnologiya bo‘yicha amalga oshiriladi. To‘rtinchi bosqich buzilishda esa qayd qilinganlaridan tashqari bu o‘rmonzorlarda o‘t o‘lanlarni ham qayta tiklanadi.

Totim o‘rmonzorlarida asosiy daraxt xisoblangan totimni urug‘i orqali totim o‘rmonlarini tiklash yaxshi natija bermaganligini xisobga olib, totimzorlarni qaytadan tiklashga yordam berish uchun vegetativ usul ildiz bachkisidan ko‘paytirish texnologiyasi ishlab chiqildi, ular urug‘ga nisbatan yaxshi saqlanib qoladilar va ochiq yerlarda butazorlar hosil qiladi, bular esa totim

o‘rmonlarini tabiiy ko‘payishiga olib keladi. Bunda yosh ko‘chatlar dastlab asosiy ildizdan oziqlanganligi uchun tezroq o‘shishi natijasida qiyaliklarda o‘rmon ko‘rinishini hosil qiladi. Bu esa o‘t o‘lanlarning qaytadan tiklanishi uchun qulay sharoit yaratadi, namliklarda o‘sadigan o‘tlar ko‘payadi, ularni mevalarini yaxshi iste‘mol qiladi va ular ikkinchi darajali yem xashak hisoblanib mollarni yirtqich xayvonlardan va qushlardan asraydi, totim o‘rmonlarini bir tekisda ko‘payishiga va himoya vazifasini o‘tashga olib keladi.

2-rasm. Yaylov sifatida ajratilgan maydondagi totim o‘rmonlarining ko‘rinishi

Xulosa

Tajribadan ko‘rinib turibdiki totim o‘rmonlarini qaytadan tiklash ishlarini birinchi navbatda qo‘riqxonalar va alohida qo‘riqlanadigan maydonlarda olib borish maqsadga muvofiq, hech qanaqa texnikani ishlatmasdan, zinapoya va maydonchalar yaratmay tabiiy tiklanish amalga oshirganda tabiiy landshaftlar va tabiiy o‘shish sharoitlari saqlanib qoladi.

Tavsiya etilayotgan totim o‘rmonlarini qaytadan tiklash yo‘li eng qulay va arzon bo‘lib, uncha ko‘p bo‘lmagan pul mablag‘lari va ishchi kuchi talab qiladi. Shu bilan birga yoqolib borayotgan totim o‘rmonlarini qayta tiklanishi uchun katta turtki vazifasini bajaradi.

REFERENCES

1. Xamroyev X. F., Ochilov T. Oshlovchi totim (*rhus coriaria*) urug‘larini ekishga tayyorlashning urug‘ko‘chat unishi va o‘shib rivojlanishga ta’siri // Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – C. 155-158.
2. Xamroyev X. F., Ochilov T. Oshlovchi totim (*rhus coriaria*) urug‘larining sifat ko‘rsatkichlar. Science and innovation. International scientific journal. June, 2023. ISSN: 2181-3337. Тошкент 2023. 1120-1123 bet
3. Xamroyev X. F., Ochilov T. Oshlovchi totim (*rhus coriaria*) ildiz qismidan vegetativ ko‘paytirish, Science and innovation. International scientific journal. November, 2023. ISSN: 2181-3337. Тошкент 2023. 87-89 bet
4. Zohirov.A., Ochilov T. O‘zbekiston florasida totim (*rhus*) turkumi kolleksiyasi № 1/2 (13) 2024 bulletin of the agrarian science of uzbekistan 96-97 betlar